

VYETNAM TILINING BA'ZI XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169884>

Durdiyeva Sul-tonp-shsha Adilbek qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Sharq xalqlari tillari va adabiyoti instituti

Janubiy Osiyo tillari va adabiyoti oliy maktabi

Lingvistika yo'nalishi (vyetnam tili) 1-kurs magistranti

sultonpashsha02@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Raxmatjonova Kamola Abdumutal qizi**

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent v.b.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada hanuzgacha kelib chiqish oilasi baxs-munozarali bo'lgan, biroq ko'p sonli tilshunos olimlar fikriga ko'ra, Avstro-Osiyo tillar oilasiga taalluqli vyetnam tilining kelib chiqishi, unga Sino-Tibet tillar oilasiga mansub xitoy tilining ta'siri xususida so'z boradi. Maqola tayyorlashda ko'pgina faktik materiallar ko'rib chiqildi¹ va ularning tahlili ilmiy matnlarga tayanilib amalga oshirildi.

***Kalit so'z va iboralar:** sinoksenik, Chũ Nôm, iyerograf, tonal til, diakritika, chũ Quốc ngữ, Sino-Vietnameese.*

Vyetnam tilining ildizlari Avstro-Osiyo tillar oilasining bir qismi bo'lgan Proto-Vyet tiliga borib taqaladi, degan tahminlar mavjud. Proto-Vyet tili zamonaviy Vyetnam va uning shevalarining umumiy ajdodidir.

Vyetnam tili juda ko'p sinoksenik, ya'ni asl kelib chiqishi xitoy tiliga bog'liq bo'lmagan, biroq rivojlanish bosqichlarida xitoy tili elementlari yuqori darajada sezilib turadigan tildir. Vyetnam tili lug'ati tarkibida taxminan 60% ga yaqin xitoycha yoki uning ta'sirida yasalgan so'zlar uchraydi². Bu so'zlar Sino-Vietnameese so'zlar deb ataladi. Bunday ko'rinishdagi so'zlar hozirgi kunda asosan idiomalarda ishlatiladi.

¹ Tran Thanh Tam Some influences of the Sino-Vietnamese words to Vietnamese students in learning idioms, Asian Journal of educational research, Vol.4№5.2016 ISSN 2311-6080

<https://www.riverside>

<https://www.researchgate>

<https://archive.org>

https://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Vietnamese_vocabulary

² Tran Thanh Tam Some influences of the Sino-Vietnamese words to Vietnamese students in learning idioms, Asian Journal of educational research, Vol.4№5.2016 ISSN 2311-6080

Tarixiy manbalarga ko‘ra, miloddan avvalgi 111 – 939-yillarda Xitoyda hukmronlik qilgan Xan sulolasidan boshlab, undan keyingi xitoylik sulola vakillari ham Vyetnamda xitoy tilini ma‘muriyat, ta‘lim va adabiyotning rasmiy tiliga aylantirishga uringanlar. Buning natijasida xitoy va vyetnam tillari o‘zaro qorishib, XIII asrga kelib Chũ Nôm yozuvi vujudga keladi³. Bu xitoycha belgilarni vyetnamcha yozishga moslashtirilgan yozuvdir. Chũ Nôm vyetnam fonetikasi va grammatikasini transkripsiya qilishga yordam berdi va u adabiyot, she‘riyat va rasmiy hujjatlar uchun ishlatilar edi. Bu davrda vyetnam tiliga ko‘plab xitoycha so‘zlar, iboralar ham kirib keldi. Natijada xitoy-vyetnam lug‘ati vujudga kelgan.⁴ Mazkur lug‘atning e‘tiborli tomoni shundaki, uning oqibatida vyetnam lug‘at boyligining oshishi sezilarli darajada ko‘paydi.

Ko‘rinadiki, Vyetnam davlati uzoq vaqt Xitoy mustamlakasi bo‘lgan bo‘lishiga qaramay, vyetnam tili to‘laligicha xitoychalashib ketmagan. To‘g‘ri, mazkur davr mobaynida vyetnam leksikasida juda ko‘p xitoycha so‘z va elementlar uchraydi, lekin aynan vyetnam tilining o‘zigagina xos bo‘lgan jihatlar saqlanib qolgan. Masalan, xitoy tili fonetikasida to‘rtta ton mavjud, bunday tonlar vyetnam tilida ham uchraydi, lekin vyetnam tilida xitoy tiliga xos bo‘lmagan yana ikkita ton bor. Vyetnam tili xitoy tiliga o‘xshash bo‘lishining asosiy sabablardan biri ikkala til ham tonal tildir. Bunday tillarda ohang yetakchi hisoblanadi. Unda ton so‘zning balandligi yoki ohangi uning ma‘nosini o‘zgartirishi mumkinligini anglatadi. Biroq vyetnam tilida ishlatiladigan ohanglar xitoy tilidan farq qiladi.

Quyidagi jadval buni yaqqol ifodalaydi:

Tillar	-						
Vyetnam	+	+	+	-	+	+	+
Xitoy	+	+	+	+	-	-	-

Vyetnam tilida har bir ton alohida nomga ega: Dấu Huyền (tushuvchi ton), Dấu Sắc (chiquvchi ton), Dấu Hỏi (so‘roqli ton), Dấu Ngã (to‘lqinli ton), Dấu Nặng (nuqtali ton), Dấu Ngang (tonsiz). Xitoy tilida esa tonlar birinchi, ikkinchi, uchinchi va to‘rtinchi deb, tartib sonlar bilan ifodalanadi. Og‘zaki nutqda tonlar bilan ifodalansa, yozma shaklda bular maxsus belgilar bilan ko‘rsatiladi.

Qolaversa, vyetnam tili lotin alifbosiga asoslangan chữ Quốc ngữ alifbosiga ega. Xitoy tilida esa iyerograf, ya‘ni maxsus belgilardan foydalaniladi. Mazkur ikki tilda jumla tuzilishi, talaffuzi va grammatikasi ham har xil.

Kuzatuvlar natijasida, xitoy tilining ta‘siri vyetnam tili fonetikasi, leksikasida yaqqol ko‘zga tashlanadi. Biroq grammatik sathda bunday holat ko‘zga tashlanmadi.

³<https://www.researchgate>

⁴https://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Vietnamese_vocabulary

Lekin grammatik kategoriyalarning ifodalanishi, gapda soʻzlar tartibi struktur jihatdan aynan mos tushadi. Masalan, ikki tilda ham gap tuzilishi: ega+kesim+ikkinchi darajali boʻlak.

Tillar	Egalik kategoriyasi	Kelishik kategoriyasi	Son kategoriyasi
Vyetnam	cuốn sách của tôi - kitobim	cuốn sách của học sinh talaning kitobi	Các cuốn sách kitoblar
Xitoy	我的书 - kitobim	学生的书 talabaniing kitobi	-

Umuman olganda, vyetnam tili xitoy tilidan koʻp taʼsirlangan boʻlsa-da, u oʻziga xos tarix, madaniyat va lingvistik xususiyatlarga ega boʻlgan noyob tildir. Uning kelib chiqishi va dastlabki rivojlanishi Proto-Vyet tili (miloddan avvalgi 4000-3000 yillar atrofida) ga borib taqaladi.

Milodiy 939-yilda Xitoy mustamlakasidan ozod boʻlgach, Vyetnam hukmdorlari madaniy va lingvistik oʻziga xoslikni oʻrnatishga harakat qildilar.

Vyetnam tilining rivojlanishi turli tarixiy, madaniy va lingvistik omillar taʼsirida murakkab va bosqichma-bosqich jarayon hisoblanadi. Buni yuqoridagi misollar orqali koʻrish mumkin. Vyetnam tili dastlab Chũ Nôm yozuvidan foydalangan boʻlsa, keyinchalik Fransiya mustamlakasi davrida lotin yozuviga asoslangan alifboga oʻtgan. Bu alifbo asoschisi Alexandre de Rhodas hisoblanadi. U Vyetnamda nasroniylikka daʼvat qiluvchi missionerlardan boʻlgan va vyetnam yozuvini oʻrganish qiyinligini hisobga olgan holda hammaga oson boʻlishi uchun lotin yozuviga asoslangan “chũ Quốc ngữ”, yaʼni milliy til deb nomlangan alifboni yaratgan. Bu alifbo 29 ta harfdan iborat boʻlib, shulardan 7 tasi diakritikalar, yaʼni odatiy lotin harflariga asoslangan vyetnamcha maxsus tovushlar hisoblanadi. Jumladan, a - ã, â; e - ê; o - ô, ơ; u-ư, d- đ Bu vyetnam tili fonetikasining oʻziga xosligini ifodalaydi. Bu alifbodan Vyetnamda hozirgi kunda ham foydalaniladi.

ADABIYOTLAR

1. Tran Thanh Tam Some influences of the Sino-Vietnamese words to Vietnamese students in learning idioms, Asian Journal of educational research, Vol.4.No5.2016 ISSN 2311-6080
2. <https://www.riverside>
3. <https://www.researchgate>
4. <https://archive.org>
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Vietnamese_vocabulary